

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Maaperäeliöstö sietää hyvin satunnaista syvää maanmuokkausta pitkään luomuviljelyssä viljapellossa

Kyntöä pidetään muokkausmenetelmänä, jolla on kielteinen vaikutus moniin maaperän eliöihin, erityisesti suurempiin maaperäeliöihin, kuten lieroihin. Kyntömuokkauksen korvaaminen kevyemmällä muokkausmenetelmällä (minimimuokkaus), johon liittyy usein suorakylvö, on yleistynyt. Kyntöä käytetään kuitenkin edelleen usein luomuviljelyssä rikkakasvien torjuntaan. Kahdessa erillisessä peltokokeessa (CS14a ja CS14b) tutkittiin äkillisen kynnön vaikutusta maaperän biologiseen monimuotoisuuteen pitkään luomuviljelyssä olleilla vehnäpelloilla, joissa on käytetty minimimuokkausta. Koealat kynnettiin auringolla keväällä ennen kylvöä (CS14a) tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen (CS14b). Peltoja ei ole kynnetty vuodesta 2011 ja 2017 lähtien. Pääkasvina kolmen vuoden seurantajakson aikana oli kevävehnä (CS14a) ja syysvehnä (CS14b) ensimmäisenä ja kolmantena vuonna.

Herne oli välikasvina molemmilla koepelloilla toisena vuonna. Mikrobin, sienten, sukkulamatojen ja lierojen yhteisöt, jotka ovat muotoutuneet omanlaisikseen pitkään luomuviljelyssä ja minimimuokatussa pellossa, olivat huomattavan kestäviä kynnön aiheuttamille muutoksille. Minimimuokkauksella saavutetut hyödyt lieroyhteisössä eivät hävinneet edes kolmen peräkkäisen kyntövuoden jälkeen. Vuodenaika vaikutti tuloksiin; syyskynnön jälkeen havaittiin sukkulamatojen runsauden alenemista ja lierojen biomassan vähenemistä. Molemmat ryhmät ovat tärkeitä ravinteiden vapauttamisessa ja taudinaiheuttajien torjunnassa. Jos pelto on kynnettävä esimerkiksi rikkakasvien torjumiseksi tai fosforikuorman kertymisen helpottamiseksi tai huuhtoutumien estämiseksi, kevytkyntö on suositeltavampaa.

1. Samanaikainen kevytmuokkaus läpileikkaavalla kultivaattorilla ja kerääjäkasvin kylvö.

AVAINSANAT

Kyntö, kevytmuokkaus, vehnä, maaperän eliöyhteisö

KIRJOITTAJA

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Sari Iivonen, Finnish Organic Research Institute/
 Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.